

ХАММАХЎР ЗАРАРКУНАНДАЛАР ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

С. П. Усманов.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти

Б.Д.Шарофиддинов

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабаси

Аннотация: Тўғриқанотлилар туркумининг тарқалиши, қишлоқ хўжалик экинларига хавф туғдириши, уларнинг ривожланиш хусусиятлари, фенологияси, биоэкологияси, тарқалиш фаунаси ва тур-таркиби ва уларга қарши кураш чоралари ўрганилган.

Калит сўзлар: Темирчаклар, чирилдоқлар, бузоқбошлар, зарарли чигирткалар, осие, марокаш, отбосар, пестицидлар, биологик самарадорлик.

Дунёда тўғриқанотлилар туркумига мансуб темирчаклар, чигирткалар, чирилдоқлар ва бузоқбошлар кенг тарқалган ҳашаротлар ҳисобланиб, уларнинг ер куррамизда 20000 дан ортиқ турлари мавжуд. Яқин ҳамдўстлик давлатларида эса 800 дан ортиқ турлари тарқалиб, ҳозирги даврда ҳам зарарли темирчак ва чигирткаларнинг кўпайиши ва тарқалиб жиддий зарар етказиши оқибатида Африка, Австралия ва Осиё мамлакатларида олинаётган ҳосилнинг пасайиб кетиш ҳолатлари кузатилмоқда. Ҳозирги кунда ер юзида иқтисодий инқироз юзага келиши туфайли барча ресурслардан оқилона фойдаланиб, тежамкор технологияларни қишлоқ хўжалигида, хусусан, ўсимликларни химоя қилиш соҳасида кенг жорий этиш долзарб вазифалардан биридир.

Дунёда қишлоқ хўжалиги экинларига жиддий хавф туғдираётган зараркунандалардан бири – тўғриқанотлилар туркумига мансуб бўлган чигирткаларнинг зарарли турлари ҳисобланади. Олимлар томонидан, ушбу

зараркунанда турлари, уларнинг иқтисодий зарар бериш миқдор мезони, қишлоқ хўжалик экинларига келтирадиган зарари, уларнинг ривожланиш хусусиятлари, фенологияси, биоэкологияси, тарқалиш фаунаси ва тур-таркиби маълум даражада ўрганилишига қарамасдан, бу борада яна ҳам илмий-тадқиқот ишларини изчил давом эттиришни тақозо қилмоқда.

Ўзбекистонда аниқса ғўза, ғалла, сабзовот, полиз, мевали боғлар ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари, яйловларида доимий равишда хавф туғдириб келаётган ҳаммахўр (полифаг) зараркунандалардан бири (*Acrididae*) чигирткалардир. [1; 299-303 б.].

Андижон вилоятида 2022 йилда 3 минг 200 гектар майдонга зарарли чигиртка тарқалиши башорат қилиниб, шундан Вилоят туманларида тарқалиши мумкин бўлган майдонлар 1 минг 500 гектар, қўшни Республикадан учиб ўтиши кутилётган майдон 500 гектар, жами 2 минг гектар майдонга кимёвий ишловлар ўтказиш режалаштирилган бўлиб, Андижон туманда 1 минг 100 гектар, Булоқбоши туманда 1000 гектарга яқин ва Мархамат туманда 1 минг 100 гектар, жами 3 минг 200 гектар майдонга кимёвий ишловлар ўтказилиб тарқалишини олди олинди. Кузатувлар асосан осие, марокаш, отбосар чигирткалари устида олиб борилди. Чигирткаларга қарши кураш асосан кичик ёшдаги личинкалик даврида олиб борилди.

Осие чигирткаси - (*Losusta migratoria*). Тўқай чигирткаси эркакгини танасининг узунлиги ўртача 65,0 мм урғочисиники 70-75 мм бўлиб, ранги кул ранг, яшил, сариқ-яшил кўпинча кулранг ва қора ранглар аралашмасидан иборат бўлади.

Марокаш чигирткаси- (*Dosioctaurus marossanus*) бу ҳашаротлар анча катта эркакги 20-28 мм, урғочиси 28-38 мм, умумий ранги кулрангга мойил жигар рангда қора доғлари бўлади.

Отбосар чигирткаси - (*Dociostaurus kraussi*) бу чигирткалар марокаш чигирткасига бироз ўхшаб кетади, лекин танасини кичик ҳажми, қисқароқ қанотлари, крессимон танасини кенглиги, орқа сони ён томондаги қора

доғлари билан ажралиб туради. Урғочисини узунлиги 23-31,5 мм эркакгиники 16-20 мм, ранги қўнғир ёки тўқ кулрангда кўзга яққол кўринмайдиган қорамтир доғлар билан қопланган.

1-жадвал

**Чигирткаларга қарши қўлланилган пестицидларнинг биологик
самарадорлиги**

(С.Усмонов., Андижон вилояти. Андижон тумани, 2022 й).

Тажриба варианти	Препаратнинг сарф меъёри, кг, л/га	1м ² майдондаги чигирткалар сони (дона)				Биологик самарадорлик %
		Ишловдан олдин	Ишловдан кейинги кунлар			
			3	7	14	
1.А-БЕТА эм.к. (100г/л)	0,2	185,2	102,3	34,1	12,1	93,5
2. ТАЖД 10% эм.к.	0,1	190,5	99,4	28,4	11,5	94,2
3. Димилин, 48% сус.к	0,3	194,4	101,2	33,6	12,6	93,5
4.Когинор, 20% эм.к	0,1	190,6	112,9	54,3	23,8	87,5
5.Назорат	-	195,3	218,1	229,4	241,6	-

Жадвалдаги маълумотларга кўра А-БЕТА эм.к. (100г/л) препарати яйловдаги чигирткаларга қарши гектарига тавсиядаги 0,2 л сарф меъёрида қўлланилганда унинг таъсири 14 кундан сўнг ўтказилган ҳисобда дастлабки

чигиртка қиймати (185,2 дона 1м² майдонда) 12,1 дона қолгани қайд этилган. Бу вариантда биологик самарадорлик 93,5 % ни ташкил этган.

ТАЖД 10% эм.к. препарати қўлланилган иккинчи вариантда гектарига 0,1 л сарф меъёрида, зарали чигирткаларга нисбатан биологик самарадорлик энг юқори бўлиб 94,2 % га етган.

Тажрибани учинчи вариантида синалган Димилин, 48 % сус.к. препарати гектарига 0,3 л микдорида сарфлаб ишлов берилганда биологик самарадорлиги 93,5 % ни ташкил этган.

Тўртинчи вариантда Когинор 20 % эм.к.препарати қўллаш меъёр гектарига 0,1 л ҳисобида олиниб ишлов берилган. Бунда чигирткаларнинг нобуд бўлиши бироз сустроқ бўлиб, биологик самарадорлик 87,5 % га қадар етганлиги кузатилди. [2; 881-890 б.].

Юқоридаги тажриба асосидаги хулосаларга тўхталиб, шуни қайд этиш лозимки, пиретроид гуруҳига кирувчи препаратлар зарарли чигирткаларга қарши қўлланилганда юқори даражадаги биологик самарадорлигини таъминлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Гаппаров Ф.А., Саранчовое – опасное вредители сельскохозяйственных культур. Тезиси докладов Республиканской школы молодых ученых и руководителей комсомольско-молодежных коллективов по повушение эффективности кукурузоводства. Ташкент. 2002. с.42-43.

2.Гаппаров Ф.А., Химическая защита растений от вредных саранчовых. Тез.докл. юбилейной научной конференции молодых ученых испециалистов, посвященной 50-летию Ленинского комсомола Узбекистана. Ташкент. 1999. с.124.

3.Гаппаров Ф.А., Лачининский, А.В Ўзбекистон ҳудудларида тўғриқанотлилар туркумига кирувчи зарарли чигиртка ва чигирткасимонларнинг ривожланиши, ёппасига кўпайиш сабаблари, замонавий кураш чоралари //

Тавсиянома. Ф.А. Гаппаров таҳрири остида. – Тошкент: “ART LINE GROUP”, ЎзЎХҚИТИ, 2008 г. 1- 76 б.

4.Usmanov S., Begjanov M., Nurjanov A. DISTRIBUTION OF LOCUSTS IN THE COTTON FIELDS OF THE FERGANA VALLEY. “Modern views and reseach”.conference proceedings egham, (january-february 2021). England 2021.P-61-62.

5.Sanjar, U., Fozilbek, N., & Nodirbek, T. (2022). Using chemicals to control locusts in the fergana valley. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 881-890.

6.Usmanov, S., & Gapparov, F. (2020). Biological Efficiency Of New Insecticides Against Harmful Locusts In Uzbekistan. *The American Journal of Applied sciences*, 2(09), 299-303.